

Alfabetización tecnológica en *software* libre de los consejos comunales de los sectores 1,2, 3 y 4 de la Parroquia Caracciolo Parra Pérez de la ciudad de Maracaibo

Rixmag Velásquez

Universidad Bolivariana de Venezuela
rixmag_velasquez@yahoo.es
Venezuela

Fecha de recepción: 05 - 09 - 2015 Fecha de aceptación: 25- 11- 2015

Resumen

Hoy en día es necesario que la sociedad reflexione y concientice sobre el buen uso de las tecnologías desde los diversos escenarios que se presentan en la cotidianidad de un Consejo Comunal, pues ello permite convertir la tecnología en una herramienta de propiedad social, abre paso a los cambios y transformaciones que estas herramientas ofimáticas ejercen; incluyen un mayor dinamismo dentro de los procesos de generación e intercambio de información. Una

manera práctica es fortalecer el proceso de formación para asumir nuevos retos en la preparación y actitud ante un mundo tecnológico, mediante el uso de herramientas como: navegadores web, edición de documento de texto, envío y recepción de correos electrónicos y el uso de redes sociales. No pueden olvidarse las ventajas que proporciona el uso frecuente de software libre; es por ello que el propósito de esta investigación fue elaborar un programa para la formación en el uso del software libre permitiendo emplear las TIC y el

Internet en las actividades cotidianas de los Consejos Comunales de la parroquia Caracciolo Parra Pérez. La investigación está enmarcada en la modalidad de proyectos factibles y se desarrolló cumpliendo una serie de etapas: diagnóstico, diseño, factibilidad y ejecución. Como resultado, se obtuvo la formación de una nueva conciencia reflexiva hacia el buen uso de la tecnología y el software libre por los miembros de los Consejos Comunales.

Palabras clave: Alfabetización tecnológica; software libre; internet; consejo comunal.

Free software technology literacy in the community boards of sectors 1.2, 3 and 4 parish Caracciolo Parra Pérez city of Maracaibo

Abstract

Today it is necessary that society reflects and becomes aware of the good use of technologies from the diverse scenarios that are presented in the daily life of a Communal Council, because this allows to turn technology into a tool of social property, opens the way to the changes and transformations that these office automation tools exercise; they include a greater dynamism within the processes of generation and exchange of

information. A practical way is to strengthen the training process to assume new challenges in the preparation and attitude before a technological world, through the use of tools such as: web browsers, text document editing, sending and receiving emails and the use of social networks. The advantages of the frequent use of free software cannot be forgotten; that is why the purpose of this research was to develop a program for training in the use of free software allowing the use of ICT and the Internet

in the daily activities of the Community Councils of the Caracciolo Parra Pérez parish. The research is framed in the modality of feasible projects and was developed by fulfilling a series of stages: diagnosis, design, feasibility and execution. As a result, the formation of a new reflexive conscience towards the good use of technology and free software was obtained by the members of the Communal Councils.

Keywords: Technological literacy; free software; internet, community council

Introducción

Numerosas situaciones que se viven hoy en día se relacionan con el mundo de la tecnología; lo cual requiere que la sociedad reflexione sobre tener una mejor preparación y una mejor actitud ante estos cambios. Esto nos permitirá adaptarnos a un mundo de constantes transformaciones, como, por ejemplo, al uso del *software* libre como alternativa al *software* propietario para el manejo y uso de aplicaciones ofimáticas. Estas aplicaciones están disponibles individualmente o en conjunto, lo cual se conoce como suite ofimática o paquete ofimático; se encuentran tanto en *software* libre como privativo y permiten conocer nuevas alternativas para el uso básico del computador. Del mismo modo, nos encontramos con alternativas para el uso de navegadores web, envío y recepción de correos electrónicos, programas para la edición de imágenes, entre otros.

En tal sentido, el uso del internet les permite a los ciudadanos realizar búsquedas de información, establecer criterios de selección dentro del gran volumen de información que se tiene a la mano, acceder a ella, codificarla, manipularla, difundirla, ingresar a los servicios por medio de la web, reconocer todos los conocimientos que se generan a través del uso de estos medios y aplicarlos en el contexto de trabajo de su comunidad y el Consejo Comunal.

Si bien es cierto que el *software* libre es un decreto de estado que establece el uso prioritario de esta plataforma en todas las instituciones públicas, migrarlas de manera progresiva es una de las

opciones que se propone con este proyecto a la par de una formación que permita disminuir la resistencia al cambio.

Esta es una opción en miras a la democratización del uso de las tecnologías y que busca lograr la concientización de la sociedad acerca del buen uso que esta puede proporcionarles en sus labores cotidianas. Nada es más importante que acabar con el ciclo de analfabetismo funcional tecnológico que actualmente presentan las comunidades en cuanto al uso de las TIC y el *software* libre (resistencia al cambio). Este es preocupante debido a que la tendencia marcada al gobierno electrónico es cada vez más exigente y se necesitan conocimientos básicos para el buen uso de las nuevas tecnologías. La era actual en la que vivimos, bien llamada era tecnológica, impone la necesidad de valernos de todo lo que tenemos a mano para lograr el aprendizaje significativo; en ese espacio el manejo de las TIC se convierte en una herramienta de suma importancia, aspecto que es aceptado sin molestia. No obstante, hay que aceptar que, aun teniendo conciencia de ello, muchos no están educados para usarla y en ocasiones, a pesar de saber manejarlas, no saben cómo valerse de ellas para obtener beneficios en sus prácticas del día a día.

Es por ello, que es de vital importancia formar, en primer lugar, a los que se valdrán de estas herramientas, para que puedan utilizarlas y luego sean multiplicadores en sus hogares. Lo aceptemos o no, la tecnología ocupa cada vez mayores espacios en la vida del ser humano, unas veces para ayudarlo, pero otras también para entorpecer el normal desenvolvimiento de su vida.

Lo positivo hay que potenciarlo y se deben reducir las debilidades que pueden suponer. El objetivo de esta investigación fue elaborar un programa para la capacitación de los miembros de los Consejos Comunales en el uso del *software* libre, para permitirle emplear las TIC y el Internet en sus actividades cotidianas. Los objetivos específicos fueron:

- a) diagnosticar el conocimiento previo que poseen los miembros de los Consejos Comunales en cuanto al manejo de las TIC.
- b) precisar las condiciones técnicas, operativas y económicas para el uso de las TIC por los miembros de los Consejos Comunales.
- c) formular un conjunto de estrategias que permitan conformar un programa para la capacitación tecnológica de los miembros de cada Consejo Comunal.
- d) proponer estrategias para la migración al *software* libre en los Consejos Comunales; e) sistematizar la experiencia.
- e) hacer público el video documental.

Materiales y métodos

De acuerdo a la problemática planteada y en función de los propósitos establecidos, se determina un proyecto de tipo factible; el cual consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales (Barrios, 2002), mediante un procedimiento aplicado y que se adapta perfectamente a los procesos de transformación actuales para estudiar, controlar y alcanzar las

modificaciones deseadas en el entorno social de aplicación. Por lo tanto, forma parte de una alternativa importante dentro de los métodos de investigación cualitativa, aplicados en entornos donde existe un vínculo entre la teoría y la práctica, donde se producen conjuntos de planeamientos, acciones, observaciones y reflexiones que son esenciales para los acercamientos sucesivos en que se convierte la solución del problema. En tal sentido, esta disertación es sustentada en una investigación documental que se apoya en las consultas bibliográficas, así como en un estudio de campo, ya que se vincula directamente con las actividades realizadas en la comunidad, tal es el caso de los talleres con los miembros de los Consejos Comunales en estudio.

Esta investigación pretende proporcionar una posible solución a la necesidad educativa existente o, al menos, crear espacios de reflexión en las comunidades del sector Barrio Panamericano 1, 2, 3 y 4, específicamente de la parroquia Caracciolo Parra Pérez de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

En cada etapa se cumplieron una serie de pasos que se describirán a continuación: para el diagnóstico se elaboró una entrevista a través de la cual se recopiló la información sobre la situación actual de los Consejos Comunales en el ámbito tecnológico; se partió desde cero para la creación de la estrategia a utilizar para los encuentros. En la etapa de diseño, se planificó el programa de los talleres con el tiempo de ejecución del mismo, el lugar y número de encuentros, el censo por cada Consejo Comunal para organizar los equipos de trabajo, se elaboró el folleto popular, entre otras actividades.

Finalmente, la ejecución del proceso de alfabetización tecnológica en *software* libre se llevó a cabo por medio de talleres con pequeños equipos de trabajo con base en las entrevistas realizadas en la etapa de diagnóstico, el proceso de edición del video documental y la observación participante con la que nos involucramos en la realidad estudiada, nos relacionamos con los actores y participamos en sus procesos. Se dio un proceso de participación activa por parte de los miembros de los Consejos Comunales y la comunidad en general; se incluyeron a los hijos de estos miembros con el fin de socializar y valorar las actividades de impulso al manejo del *software* basadas en el trabajo colectivo. Se desarrolló una propuesta de talleres

como modelo operativo viable para tratar de solucionar el problema en el sector estudiado de la parroquia Caracciolo Parra Pérez.

A continuación, se presenta el folleto popular (figuras 1 y 2) entregado a la comunidad como estrategia para la formación; para generar espacios de disertación y reflexión sobre el uso de la tecnología y las ventajas y desventajas que proporciona a la sociedad. Asimismo, es importante analizar las restricciones que sería conveniente seguir con los niños, por ejemplo, vale la pena preguntarse, si será bueno entregarle tanto poder a nuestros hijos sin medir consecuencias. Es importante reflexionar con la familia sobre el tema.

Figura 1. Folleto popular (primera parte) (Velásquez, 2013)

Figura 2. Folleto popular (segunda parte) (Velásquez, 2013)

Es importante señalar que el presente proyecto está en desarrollo actualmente, por lo cual se muestran los avances significativos obtenidos desde que se recibió el financiamiento hasta ahora. Se ejecutaron una serie de actividades planificadas para lograr consolidar los talleres de formación y a continuación se contemplan las más importantes:

- Elaboración del programa para abordar en cada clase los contenidos temáticos con su respectiva planificación. Las horas y actividades prácticas destinadas para enfrentar dicho material fueron estimadas.

- Presentación del proyecto en asambleas comunitarias del Barrio Panamericano en sus diferentes sectores (figura 4).

- Aplicación de entrevistas a los informantes claves de los Consejos Comunales. Estas estuvieron formadas por 15 preguntas semiestructuradas.

- Elaboración de un documento en donde se establece la información recabada en el diagnóstico y se resalta la siguiente información para la ubicación de todos los Consejos Comunales: nombre del Consejo Comunal, persona de contacto, cargo que desempeña, números telefónicos, dirección de casa comunal.

En el mismo orden de ideas, se presenta a continuación la cantidad de Consejos Comunales adscritos a la parroquia Caracciolo Parra Pérez.

Tabla 1. Consejos Comunales contactados

Consejo Comunal	Sector
Barrio La Victoria	Sector 3
Barrio Los Olivos	Sectores 1,2 y 3
Barrio Udón Pérez	Sectores 1 y 2
Panamericano. Juan de Dios Martínez	Sector 3
Panamericano	Sectores 1, 2, 4, 5, 6 y 7
Rafael Urdaneta	1
Bajo Seco	Sectores 1, 2 y 3

Son 17 Consejos Comunales los que actualmente están en pleno funcionamiento en la parroquia, pero los que se abordaron para el trabajo de investigación y en los cuales se ejecutaron los talleres de formación fueron los del Barrio Panamericano sectores 1, 2, 3 y 4.

- Vinculación con los infocentros móviles ubicados en la parroquia para el apoyo de este importante proyecto.

- Cronograma de actividades por objetivos y tiempo destinado para la ejecución de cada una de ellas.

- Talleres de alfabetización para los hijos de los miembros de los diferentes Consejos Comunales desde el uso de su Canaimita (figura 3).

- Dentro de las estrategias a implementar para el cambio de tecnología por parte de los usuarios en las comunidades,

se realizó la jornada de cambio de *software*, la actividad la denominamos “Trae tu equipo” y de manera gratuita se le instaló la distribución Canaima o Ubuntu (figura 4) con las aplicaciones ofimáticas para llevar el cambio a todos los hogares.

- Cronograma de actividades planteado desde los objetivos y señalando las distintas actividades ejecutadas para el cumplimiento de cada uno con su respectivo tiempo estimado (tabla 2).

Figura 3. Taller con los niños (Velásquez, 2013)

Figura 4. Asamblea general y cambio de *software* con el Consejo Comunal Panamericano (Velásquez, 2013)

Tabla 2. Cronograma de actividades del proyecto alfabetización

Objetivos	Actividades	Tiempo estimado (meses)
Diagnosticar los conocimientos previos que poseen los miembros de los consejos comunales en cuanto al manejo de las TIC.	Contactar personas claves del Consejo Comunal y la comunidad. Revisión bibliográfica de teorías y experiencias en otros países con respecto a la alfabetización tecnológica. Presentación del proyecto en asamblea comunitaria. Aplicación de entrevistas a las personas de contacto y claves dentro de los Consejos Comunales.	5
Precisar las condiciones técnicas, operativas y económicas para el uso de las TIC por parte de los miembros de los Consejos Comunales.	- Estudio de las condiciones en las que se encuentra cada Consejo Comunal.	
Formular un conjunto de estrategias que permitan conformar un programa para la capacitación tecnológica de los miembros del Consejo Comunal.	Implementar los mecanismos para la ejecución de los talleres. Talleres en los consejos comunales. Actividades complementarias como charlas. Entrevista a Coordinador de la Academia de Software Libre y al programador en software libre (figura 5).	12
Proponer estrategias para la migración al software libreen los Consejos Comunales.	Estrategias de migración al software libre. Jornada de cambio software.	
Sistematizar la experiencia, mostrar un video documental y el folleto popular.	- Sistematización de la experiencia mediante ponencias, artículos, vídeo documental, y el folleto popular.	4
Culminación del proyecto	- Cierre del proyecto con la entrega del video, el folleto, el informe administrativo y el informe técnico.	3

Figura 5. Durante las entrevistas para documentar el video (Velásquez, 2013)

Figura 6. Actividades con los miembros de los Consejos Comunales (Velásquez, 2013)

Resultados y discusión

Los desafíos que posee la alfabetización tecnológica en el mundo empieza con una gran posibilidad de superación que garantice la práctica educativa y popular como una propuesta de diversos y nutridos modelos o caminos que busquen ampliar el uso de las TIC entre los sujetos sociales en las comunidades. El debate está posicionado en el interés que le proporcionen estos sujetos al reconocimiento de la importancia de nuevos medios, herramientas o caminos de conocimiento y aprendizajes para lograr disminuir esa asimetría tecnológica existente y para permitir extender el uso de las TIC a todos los colectivos sociales que luchan por la igualdad de todos y todas en el acceso y uso de las tecnologías (figura 6).

Es necesario adecuarse a una realidad existente, y es que un gran porcentaje de la sociedad se ha dejado influenciar negativamente pues se ha desviado el buen uso de la tecnología. Por una parte, hay sujetos sociales que la utilizan y que el resultado es alienante, dominante, individualista; por otra parte, está el caso de aquellos sujetos a los cuales no les parece necesario el uso de las herramientas tecnológicas, no le dan la importancia y se niegan totalmente a su uso, sin pensar que es una realidad que no se puede obviar. De alguna manera hay que asumir el rol de usuarios activos y futuros orientadores de estas tecnologías, pues vienen generaciones que necesitan de esa guía observadora.

La propuesta presentada y ejecutada llenó las expectativas considerablemente, presentó un estilo de educación

con valores éticos, reflexivos y de compromiso social para la creación de una conciencia que brinde las herramientas necesarias para asumir una posición crítica con todas las implicaciones presentes y futuras del desarrollo científico y tecnológico; en definitiva, ciudadanos que aporten soluciones novedosas y no simples receptores de nuevos conocimientos. De esta manera, se logra romper con el paradigma del *software* propietario y del mismo modo se logra fortalecer la formación progresiva en las comunidades abordadas, lo cual disminuye esa brecha tecnológica en cuanto a *software* libre. Este resultado puede ser usado por las comunidades interesadas en romper con estas barreras tecnológicas en donde el 70% de usuarios prefiere *software* libre. Sin embargo, se plantea un proceso de formación y capacitación intensivo para seguir mejorando (figura 7).

Figura 7. Estadísticas de una de las interrogantes luego del taller (Velásquez, 2014)

Conclusiones

En conclusión, puede afirmarse que la implementación de estos proyectos comunitarios por medio de talleres es una estrategia fundamental para el fortalecimiento de las comunidades en torno a la concientización e inclusión del pueblo en la resolución de conflictos relacionados con el medio tecnológico. Nada es más importante que acabar con el ciclo de analfabetismo tecnológico que actualmente presentan las comunidades en cuanto al uso de las TIC y el *software* libre (resistencia al cambio). Por lo cual, este proyecto responde fundamentalmente a los diferentes planes estratégicos de la nación desde los cinco equilibrios hasta el Plan de la Patria 2013-2019.

Como resultado se obtuvo la formación de una nueva conciencia reflexiva hacia el buen uso de la tecnología y el *software* libre por los miembros de los Consejos Comunales. Asimismo,

se logró presentar de manera gráfica la sistematización de la experiencia; e consolidaron las necesidades de los ciudadanos y se fomentó la democratización de la tecnología.

Referencias bibliográficas

Área, M. (2000). *La igualdad de oportunidades educativas en el acceso a las nuevas tecnologías. Políticas para la alfabetización tecnológica*. Recuperado de: http://www.quaderndigitals.net/datos_web/biblioteca/l_1400/en Línea/8.pdf

Barrios, M. (2002). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Recuperado de: <https://www.scribd.com/doc/59482717/UPEL-Manual-de-Trabajos-de-Grado-de-Especializacion-y-Maestria-y-Tesis-Doctorales>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Año CXXVII Caracas, 24 de marzo del 2000 N° 5.453(Extraordinario). Recuperado de: http://www.ciem.org.ve/pdf/constitucion_venezuela.pdf

Fresno, C. y Fernández, R. (s/f). *La filosofía del software libre en las estrategias de utilización de la información y apropiación del conocimiento*. Recuperado de: <http://www.ilustrados.com/tema/9984/filosofia-software-libreestrategias-utilizacion-informacion.html>.

Poder Ejecutivo de Venezuela. (2007). *Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007- 2013*. Caracas.